

Peltometsäviljelyn mahdollisuudet Suomessa

www.eurafagroforestry.eu/afinet/

Peltometsäviljely tai puiden istutus viljelyalueille on innovatiivinen idea erityisesti niille viljelijöille, jotka haluavat saada lisää pitkän aikavälin tuloja ja jotka haluavat parantaa maataloustuotantonsa ympäristöystävällisyyttä.

Peltometsäviljelyyn suositellut puulajit tarjoavat arvokasta puutavaraa tai syötäviä pähkinöitä tai hedelmiä, mutta myös muita lisäarvotuotteita kuten siirappia tai tuotteita, joilla on lääkinällisiä ominaisuuksia. Tällaisia lajeja ovat mm. tervaleppä, koivu, saarni, mustajalopähkinä, haapa, poppelit, pajut, vaahtera, omena, päärynä, kirsikka ja luumu.

Viljelykasveiksi sopivat marjapensaat, tavalliset ja rehuviljelykasvit, koristekasvit ja lääkekasvit, energiakasvit, koristekasvit (kanukat, visakoivu, valkosalava), arvokkaat hedelmät tai superruoat kuten mustikat, herukat, saskatoonit, karviaiset, amerikanpähkinäpensaat jne.

Maataloustuotteiden tuotanto yhdistettynä puuntuotantoon johtaa maataloustuotteiden monipuolistamiseen, mikä minimoi äärimmäisten sääolosuhteiden tai epävakaiden markkinoiden aiheuttamat riskit. Samalla lisätään järjestelmän ympäristöystävällisyyttä ja lisätään biologista monimuotoisuutta.

Puut vähentävät maaperän eroosion ja ylimääräisten ravintoaineiden huuhtoutumista, parantavat samanaikaisesti maaperän orgaanisen aineksen säilyttämistä ja sitovat enemmän hiiltä kuin perinteinen maatalous. Esimerkiksi Etelä-Suomessa eroosioherkimmillä rinnepelloilla tuulensuojat

vähensivät tuulen nopeutta ja eroosionvaikutusta. Lisäksi tuulensuojat vähentävät poikkeuksellisen kesäkuivuuden aiheuttamia vahinkoja. Ilmastomuutoksen vuoksi poikkeuksellisen kesäkuivuuden odotetaan yleistyvän lähitulevaisuudessa myös pohjoisilla leveysasteilla.

Puurivien pohjois-etelä suuntautuminen sopii paremmin pohjoisille leveysasteille auringonvalon kilpailun vähentämiseksi. Kun puut kasvavat, varjo kasvaa, joten viljelykasvit saattavat joutua ajan myötä sopeutumaan uusiin olosuhteisiin.

AFINET factsheet:

https://euraf.isa.utl.pt/files/pub/20190127_-_factsheet_11_-_web.pdf#overlay-context=afinet/materials/factsheet

Finnish RAIN alley cropping field trip 15 June 2018, Pusula, Finland.

http://eurafagroforestry.eu/afinet/events-news/Finnish_RAIN_alley_cropping_field_trip

Dupraz, C., Blitz-Frayret, C., Lecomte, I., Molto, Q., Reyes, F., Gosme, M., 2018. Influence of latitude on the light availability for intercrops in an agroforestry alley-cropping system. *Agroforest Syst* 1–15.

<https://doi.org/10.1007/s10457-018-0214-x>

Mercedes Rois
Michael den Herder
European Forest Institute